

MILLIY IQTISODIYOTDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISH USULLARI

Shodmonova Odina G'ofur qizi
GulDU magistratura 2-kurs Iqtisodiyot
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506591>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Inson kapitali- inson va butun jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan bilimlar, qobiliyatlar, malakalar majmui. Eng asosiy ma'noda "inson kapitali" - bu "ishchi kuchi" tashkiloti uchun ishlaydigan yoki ishlashga layoqatli odamlar guruhini anglatadi. Katta ma'noda mavjud bo'lgan ishchi kuchining etarli miqdorini yaratish uchun zarur bo'lgan turli xil elementlar inson kapitali nazariyasining asosini tashkil etadi va dunyo davlatlarining iqtisodiy va ijtimoiy salomatligi uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: Inson, milliy iqtisod, sifat, inson kapitali, ishchi kuchi, davlat.

Inson kapitali atamasi tushunchasi amerikalik iqtisodchilar Gari Beker va Teodor Shultzga mos keladi, va 20-asrning 50-yillarida ishlab chiqilgan. O'zlarining tadqiqotlarida ular ushbu omil jamiyatdagi iqtisodiy darajadagi yaxshilanishni tushuntirib beradigan omil, degan xulosaga kelishdi, agar biz uning barcha shaxslarning ta'lim darajasi bilan o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqsak, shuning uchun ular inson kapitaliga sarmoya kiritish haqida gapira boshlashdi. shuningdek, bu boshqa moddiy resurslar bilan amalga oshirilgan.

Hozirgi vaqtda inson kapitali nazariyasi va amaliyotida individual, korporativ va milliy inson kapitali farqlanadi. Individual inson kapitali - bu shaxsning maxsus va maxsus bilimlari, kasbiy ko'nikmalarining to'plangan zaxirasi bo'lib, ularsiz odamga nisbatan qo'shimcha daromad va boshqa imtiyozlar olish imkonini beradi. Korporativ inson kapitali- kompaniya tomonidan to'plangan maxsus va raqobatchilarga nisbatan alohida inson kapitali, intellektual kapital, maxsus boshqaruv va intellektual texnologiyalar, shu jumladan kompaniyaning raqobatbardoshligini oshiradigan kompyuter va axborot texnologiyalari.

Bu iqtisodiyot va jamiyatni rivojlantirishning intensiv sintetik va murakkab ishlab chiqarish omili, shu jumladan ijodiy mehnat resurslari, innovatsion tizim, yuqori samarali to'plangan bilimlar, professional ma'lumotlarni taqdim etish tizimlari, intellektual va tashkiliy ish vositalari, hayot sifati, yashash muhiti va ning samarali ishlashini va uning yuqori ishlashini ta'minlaydigan intellektual faoliyat. Qisqacha: Inson kapitali - bu ijodiy mutaxassislar, aql-zakovat, bilim, yuqori sifatli va yuqori samarali mehnat va yuqori hayot sifati. Korrupsiya va jinoyatchilikning ustunligi bilimlarni qadrsizlantiradi, odamlarning ijodkorligi va ijodiy energiyasini bostiradi, sifatini, samaradorligini va to'plangan qiymatini pasaytiradi. Sinergiyani salbiy rivojlanish omiliga, uning tormoziga aylantiradi.

Inson kapitali nazariyasi 19-asrda ko'rib chiqila boshlandi. Keyin u iqtisod fanini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylandi. Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan allaqachon. birinchi navbatda ta'lim va mehnat iqtisodiyotida katta yutuq bo'ldi. Iqtisodiy adabiyotlarda inson kapitali tushunchasi keng va tor ma'noda ko'rib chiqiladi. Tor ma'noda "kapitalning shakllaridan biri ta'limdir. U inson deb atalgan, chunki bu shakl shaxsning bir qismiga aylanadi, kapital esa kelajakda qoniqish yoki kelajakdagi daromad manbai yoki ikkalasi birgalikda ekanligi bilan bog'liq." Keng ma'noda inson kapitali ishlab chiqarishda ishchi kuchini o'qitish va o'qitish, sog'liqni saqlash, migratsiya va narxlar va daromadlar to'g'risida ma'lumot izlash uchun xarajatlar ko'rinishidagi investitsiyalar orqali shakllanadi.

"Iqtisodiy entsiklopediya"da inson kapitali "investitsiyalarning alohida turi, insonning reproduktiv salohiyatini rivojlantirish, ishchi kuchi sifatini oshirish va faoliyatini yaxshilashga qaratilgan xarajatlar yig'indisi" deb ta'riflangan. umumiy ta'lim va maxsus xarakter, ko'nikma va to'plangan tajriba. Inson kapitalining to'liqroq va batafsil tavsifi uchun funksional yondashuvdan foydalaning. Ta'rifning funktsionallik tamoyili hodisani nafaqat uning ichki tuzilishi nuqtai nazaridan, balki xarakterlaydi. uning funktsional maqsadi, yakuniy maqsadli foydalanish nuqtai nazaridan.

Demak, inson kapitali shunchaki inson ega bo'lgan ko'nikma, bilim va qobiliyatlar yig'indisi emas. Birinchidan, bu ko'nikma, bilim va qobiliyatlarning to'plangan zaxirasidir. Ikkinchidan, u maqsadga muvofiq mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish o'sishiga, ijtimoiy takror ishlab chiqarish va hissa qo'shadi bir sohasida shaxs tomonidan ishlatiladi mahorat, bilim, qobiliyat bunday fond hisoblanadi. Uchinchidan, ushbu zaxiradan yuqori samarali faoliyat ko'rinishida maqsadli foydalanish, tabiiyki, xodimning daromadi oshishiga olib keladi. To'rtinchidan, daromadning o'sishi insonni sog'liqni saqlash, ta'lim va hokazolarga taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan investitsiyalar orqali kelajakda undan samarali foydalanish uchun yangi ko'nikma, bilim va motivatsiyalarni ko'paytirishga, to'plashga undaydi va rag'batlantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, inson kapitali ning ko'plab ta'riflari va turlari mavjudligi bilan bu tushuncha, ko'plab atamalar kabi, "metafora, ular uchun umumiy xususiyatga ko'ra bir hodisaning xususiyatlarini boshqasiga o'tkazadi". Inson kapitali zamonaviy ishlab chiqarish kapitalining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, u intellektual va ijodiy salohiyat bilan belgilanadigan boy bilimlar, shaxsga xos bo'lgan rivojlangan qobiliyatlar bilan ifodalanadi. Inson kapitalining mavjudligi va rivojlanishining asosiy omili inson kapitaliga investitsiyalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekker G. Inson kapitali: nazariy va empirik tahlil. - M., 1964 .-- 234 b. [elektron resurs] - kirish rejimi.- <http://stepantsova.wordpress.com/>

2. Makarova E.O. Innovatsion iqtisodiyotda inson kapitali // Qozon davlat agrar universiteti axborotnomasi.-2008.-№ 2-P.74-78
3. Korchagin Yu.A. Rossiya inson kapitali: rivojlanish omili yoki tanazzul? - Voronej: CIRE, 2005 [elektron resurs] - kirish rejimi - Http: //www.lerc.ru/? Qism = maqolalar va art = 3 & sahifa = 16
4. Erkin entsiklopediya: Vikipediya. Inson kapitali // [elektron resurs] - Kirish rejimi. - URL: ru.wikipedia.org/wiki/ Human_capital